

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna</i>	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi</i>	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

ULUG'BEK HAMDAMNING “ISYON VA ITOAT” ROMANIDA OBRAZLAR HAYOTIGA KONFLIKTNING TA'SIRI

Karimova MahliyoXon Mahkamjon qizi
FarDU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Ulug'bek Hamdamning “Isyon va itoat” romani tahlil qilingan bo'lib, asardagi konflikt, uning syujet rivojidadagi o'rni, qahramonlar taqdirining o'zgarishiga sabab bo'lishi hamda asarda qo'llanilgan konflikt turlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: konflikt, syujet, ruhiyat, tur, psixologik konflikt, ijtimoiy konflikt, xarakterlararo konflikt.

Abstract: This article analyzes Ulugbek Hamdam's novel Rebellion and Submission, examining the conflict in the work, its role in the plot development, the reasons behind the transformation of the characters' fates, and the types of conflicts used in the novel.

Key words: conflict, plot, mood, genre, psychological conflict, social conflict, interpersonal conflict.

Аннотация: В данной статье анализируется роман Улугбека Хамдама “Бунт и покорность”, исследуется конфликт в произведении, его роль в развитии сюжета, причины изменения судеб героев, а также типы конфликтов, использованные в произведении.

Ключевые слова: конфликт, сюжет, настроение, жанр, психологический конфликт, социальный конфликт, межличностный конфликт.

KIRISH

“San'at hamisha qarama-qarshiliklar bo'lganidagina maydonga keladi, bu kurashning yo o'zginasi tarzida yoki kurashning in'ikosi tarzida bo'ladi...” deb qayd etgan rus yozuvchisi Lev Tolstoy [1, 287-b]. Ya'ni, badiiy ziddiyatning ro'y berish vaqti uni yuzaga keltiruvchi ijtimoiy omillar, sabab va oqibat birligida namoyon bo'ladi. Shu ma'noda yozuvchi Ulug'bek Hamdam romanlarida obrazlar xarakterining shakllantirilishi ziddiyatlar, jamiyat va muhit, psixologik tahlil tamoyillaridan kelib chiqib tasvirlanadi. Adib inson qalbini bezovta qilayotgan muhim muammolarni o'ziga xos konflikt tarzida yoritadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Adabiy munaqqid Jabbor Eshonqul ta'biricha: “Ruhiy dunyoda ‘men’ shakllanmagan ekan, u yerda kultlar mavjud bo'ladi va bu kultlar insonni ma'nan mutelikda ushlab turadi; miflardagi qahramon maqsadga erishish yo'lida xudolar, yovuz ruhlar, dev-u jinlar to'siq bo'lgani kabi uning ‘men’ga intilishini har xil jimjima, sarob, umidsizliklar bilan to'sib turadi, o'z kuchiga bo'lgan ishonchini yemirib tashlaydi. Inson ichidagi kult o'zlariga Xudo yasab olgan ilk ajdodlarning ruhiy dunyosidan kam farq qiladi, garchi uning aqli, ongi ilk ajdodiga nisbatan keskin farq qiladi” [3, 147-be].

Mazkur ichki “men”ga tayanish, uni har tomonlama idrok qilish yozuvchi uchun o'ta murakkab ijodiy, aqliy, hissiy-emotsional izlanishni talab etadi. Badiiy xarakter yaratilar ekan, u yerda, demak, badiiy konflikt ham, psixologik vaziyat ham birga tug'iladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ulug'bek Hamdamning qahramonlar xarakterikasi ustidagi izlanishlarining o'ziga xosligi – qahramonlarning avval boshidanoq ekzistensial kayfiyatda ekanligida ko'rinadi. Qahramon hayoti davomida ko'rgan-kechirganlaridan xulosa chiqarib, odamlardan asta-sekin begonlashib boradi. Asrlar mobaynida yechimini topmagan masalalardan charchagan paytlari o'ziga qamalib olgisi keladi. Aynan shu tasvirlanayotgan voqea-hodisalar

ruhiylashadi va ruhiy tahlil foydasiga ishlaydi. Adibning “Isyon va itoat” romani aynan shu xususiyatni o‘zida mujassamlashtirgan asardir. Ushbu roman quyidagi iboralarni epigraf sifatida o‘zida aks ettiradi: “Xudo bo‘lmaningdan keyin ko‘rgan kuning ne bo‘lardi?!” , “O‘ziga taqdir etilgan qismatdan voz kechishga tayyor birdan-bir mavjudot bu – insondir”, “Ichingdagi isyondan qutulib itoatga kelmaguningcha halovat topmaysan.”

Asar dastlab olam yaratilishi haqidagi hikoya bilan boshlanadi. Unda Tangrining inoyati ila zulmat qoplagan yerdan nur paydo bo‘ladi va Yer yuzida tun va kun, zulmat va nur namoyon bo‘ladi. Ko‘rinib turganidek, asar zulmat va nur kontrastidan boshlanadi. So‘ngra asar bosh qahramoni Akbarning qamoqxonadagi holati tasvirlanadi. U Sadr ismli o‘quvchisi darsga kirmay tennis o‘ynab yurganida uni darsga kirishga undaydi. Sadr esa “kirmayman” deb turib oladi va ustozining ko‘ksidan itarib yuboradi. Shunda Akbar unga bir tarsaki tushiradi, ammo aynan shu tarsaki unga uch yillik qamoq jazosini “hadya” etadi.

Yuqorida dastlabki konflikt ko‘rib chiqildi. Bu konflikt – xarakterlararo ziddiyat bo‘lib, voqealar rivojini boshqa o‘zanga burishga xizmat qilmoqda. Ana o‘sha qamoq yillaridan so‘ng Akbarning ustozini – tabib unga yo‘lga chiqishi kerakligini uqtiradi. U qamoqxonada o‘z va kuchli insonlar qarama-qarshiligiga duch keladi: dastlab kaltak yedi, tinch yashash uchun pul to‘ladi, keyin esa o‘zi ham kurasha boshlaydi. Hayot insonni turli sinovlar bilan toblar ekan, hayratni ham, qo‘rquvni ham, zaiflikni ham insondan yiroqlashtiradi. Xuddi shunday, beozor Akbar insoniylikdan chekinib, hayvoniylikka qarab ketadi.

Qamoqdan chiqqanidan so‘ng akasi Nurmat bilan sheriklikda qovun olib, uni Chelyabinskka olib boradi. Biroq u yerda haydovchi uni aldab, 12 tonna o‘rniga 8 tonna qovun ortadi va undan 12 tonna qovunning pulini talab qiladi. Shundan so‘ng ular mushtlashib ketishadi. Haydovchi esa Akbarni Chelyabinsk mafiyasiga sotib yuboradi va ular qovunni butunlay tortib olib, uning bo‘yniga qarz yuklashadi. Akbar noiloj akasiga qo‘ng‘iroq qilib vaziyatni tushuntiradi, lekin akasi unga yordam bermaydi. Shunda mafiya uni o‘ldirmoqchi bo‘lib, katta go‘sht maydalaydigan qurilmaga tashlamoqchi bo‘ladi. Bu paytda Akbarning ko‘ksida faqat isyon va norozilik bor edi. U taqdirdan, peshonasiga yozilgan qismatning adolatsizligidan, qallob haydovchi jazodan qutulib, o‘z haqini talab qilgan odam jazoga mahkum etilayotganidan g‘azablanadi. Yo‘qotadigan narsasi qolmagan odam hech narsadan qo‘rqmagani kabi, Akbar ham o‘lim oldidan kechirim so‘ramaydi, afv so‘rab yolvormaydi. Erkaklik g‘ururi uni o‘lim yoqasidan olib qoladi – mafiya boshlig‘i “Boss” unga bir dasta pul berib, tashlab ketadi.

Keyingi ziddiyat Akbarning ichki ziddiyati edi: u boyagi zavoddan ketib, shahar tomon odimlar ekan, ich-ichida: “Mundog‘ o‘ylab qaragam, men tanamning huzur qilib yashash yo‘lidagi istagiga bo‘ysunib, o‘zimni turfa qiynoqlarga giriftor qilib o‘tiribman ekan. Bor-yo‘g‘i bu jismning – erta-indin o‘lib-chirib, tuproqqa qo‘shilib ketguvchi vujudning xarxashalari uchun shuncha zahmatmi?” deb o‘ziga savol beradi. Lekin bir muddatli mushohada davomida buni his qilganimiz bilan, butun hayotimizga bu qoidani tatbiq eta olmaymiz.

Akbar Rossiyadan qaytib kelgach, shaharga ketishga qaror qildi. Toshkentdan uy olib, oilasini olib kelishi, o‘zini yeb bitirmaslik uchun esa ish topishi kerak edi. Ta‘lim dargohlari esa qamalib chiqqan odamni ishga olmasliklarini aytib, Akbarni qaytarib yuborishardi. Ayni shu davrlarda u qo‘shnisi Dianani uchratib qoldi. Ular televizor joyini almashtirish bahonasida tanishib olishdi. Lekin ayni shu voqeadan so‘ng ular bir-biriga bog‘lanib qoldi, ikkisi bir-birini sevib qoldi. Dianani fohishalik orqali pul topishga o‘rgatgan Marat esa Diananing o‘zgarib qolganligini, bahonalar qilayotganini payqab qoldi. Ha, Diana bu yo‘ldan chiqmoqchi edi, ammo bu qaror Marat bilan Akbarning olishuviga, undan keyin esa Marat yetaklab kelgan yigitlar bilan Akbar o‘rtasidagi olishuvga sabab bo‘ldi.

Asarda tabib, Tursunboy Jontalash, Diana, Larisa xola kabi obrazlar ham mavjud. Bu obrazlarning barchasiga o‘ziga xos vazifa yuklatilgan. Masalan, tabib onasining vasiyati va gripp xastaligidan vafot etgani sababli doktor bo‘lishga kirishadi. U qobiliyatli bo‘lganiga qaramay, gripp kasalligini o‘rganishga bel bog‘lab, shu yo‘lda inson DNK-siga ta‘sir etish orqali xastalikka qarshi emlama tayyorlash haqida bosh qotiradi. Lekin uni ilmiy tadqiqot institutidan haydashgani yetmagandek, ustidan jinoyi ish qo‘zg‘atib, qamatib yuborishadi. DNK-ga ta‘sir etish yuzasidan faqat maxsus ruxsati bor odamlar ish olib borishi mumkinligi sababli bo‘lim boshlig‘i, professor maxsus tashkilot odamlarini boshlab kelib, uning qamalishiga sabab bo‘ladi. Bu holat xarakterlararo konfliktga misol bo‘ladi. Shu o‘rinda konfliktni bir yoqlama va umumiy konflikt kabi turlarga bo‘lish lozim topiladi. Chunki tabibning professorga hech qanday xusumatini bo‘lmasa-da, bo‘lim boshlig‘i uning hayotini ostin-ustin qilishda asosiy aybdor bo‘ladi. Besh yillik qamoq ortidan esa tabibga xotini xiyonat qiladi va bu holat tabib hayotining butunlay o‘zgarishiga sabab bo‘ladi. Tabib tug‘ilgan qishlog‘iga qaytib, boshqa turmush qurmay, qishloq odamlarini davolay boshlaydi. Keyingi obraz – Larisa xola. U Volga daryosi bo‘yida tug‘ilib, o‘qib, keyinchalik Toshkentga kelgan, turmush qurgan, lekin farzand ko‘rmagan. Turmush o‘rtog‘i vafot etganidan so‘ng yolg‘izlikda, farzandsiz o‘tganiga afsuslanib yashamoqda. U go‘zalligiga, yoshligiga ishonib, umrini boy berdi. Endi esa mahalla oqsoqoli oldida uyini kampirga qarab, vafot etsa ko‘maman degan Mahkamga xatlab berdi. Bu ayol ruhiyatida ham ichki ziddiyat bor, bu – afsusdir. Larisa xola qo‘shnisi Dianada ham ayni o‘z o‘tmishini ko‘radi. Shu sabab unga farzand ko‘rishi kerakligini ta‘kidlaydi.

Diana esa yosh, chiroyli qiz. Lekin u fohishalik bilan shug‘ullanadi. U doim oq otdagi afsonaviy shahzodani kutib, qancha yigitlarni rad etdi, endi esa pul evaziga qadrini poymol qilganligiga amin bo‘lmoqda: “Shuning

uchun ham faqat uni deding, ikki ko'zing to'rt bo'lib, yurak-bag'ring ezilib zor-zor kutding, kutding, biroq... biroq u kelmadi... Sening esa yashaging kelardi, chiroyli, bo'lg'ing, turli-tuman kiyinging, shirin-shirin yeging kelardi. Bora-bora fikr-u yodingni faqat shu istaklar egallab oldi, sen shahzodangni unuting-da, hech kimga qaram bo'lmaydigan bir hayotga erishmoqchi bo'lding. Buning uchun esa pul, faqat pulgina lozim edi senga! Va u seni mana bunaqa... sassiq puldorlarning tagiga uloqtirdi..." Uni bu botqoqdan Akbar olib chiqdi. Larisa xola umr bo'yi muhtojlik sezmagani, oshig'i doim olchi bo'lgani uchun na do'stga, na qarindosh-urug'ga va na-da Xudoga ehtiyoj sezmedi. Endi esa qarib, ko'zdan nur, beldan quvvat, do'stlarning hayot shamisi birin-ketin o'chib borayotganligini bilgach, Tangriga yukinish, o'tganlar haqqiga duo qilish uchun cherkovga bordi. Larisa xola "uni dunyoga bog'lab turgan rishtalar qanchalar mustahkam bo'lsa, oxirat tashvishi shunchalar zaif bo'lishiga" ishonch hosil qildi.

Tursunboy Jontalash asarda o'zi uchun yashamaydigan, dam olishni bilmaydigan obraz sifatida gavdalanadi. Etigini ham yechmay, yerlarda uxlab qoladigan, ish deb tuzuk ovqat ham yemaydigan inson. Har kuni ertalab qovun yeb, tushlikda mashinadan ham tushmay shirin choyga non botirib yeb, kechqurun ham tuzuk ovqatlanmay, o'ziga vaqt ajratmay yashaydi. Eng achinarli jihati – akasi to'y qilgan kuni ham dalaga chiqib ketgani bo'ldi. Ishdan keyin kiyinib, akasinikiga borganida esa: "Mening bitta-yu bitta ukam bor edi, endi u yo'q! Bor ket... o'sha dalangga, o'sha ishingga!" degan javobni eshitdi.

Tursunboy Jontalash keyinchalik avvalgidek ishlolmayotganini, ishtahasi yo'qligini, ozib ketayotganini payqab qoldi. Xotini "pulli sanatoriyaga borib, dam olib keling" degan gapiga esa jerkib: "Iya, jinni-pinni bo'ldingmi?... Odam dam olishga ham pul sarflaydimi?" deb javob beradi.

Asarda Farida ham ikki yo'l, ikki tanlov orasida qolgan shaxs. Akbar shaharga ketgach, u ikki yo'l boshida qoldi: yo erining yoniga shaharga ketib, hayot tarzini, makonni yangilash, yo tug'ilgan yurtida, bolalari bilan, muharrir lavozimida qolishi kerak. Dastlab u tanlovni paysalga solib yurdi, keyinchalik esa o'z yurtida qolishni, Akbarning hafta, oyda bir kelib turishiga ko'nikdi, shu holatdan ham baxt topa boshladi. Keyingi nizo esa klonlash hodisasi aro kechadi. Ya'ni, inson o'ziga o'xshash yana bir insonni vujudga keltirar ekan, Yaratganning izmiga dahl qilmoqda. Bunda e'tiqod tushunchasi inson ongidan chiqib ketib, o'rmini "inson har narsaga qodir" degan tashviqot egallab, ondan Yaratganni quvib chiqarmoqda. Tabib shularni o'ylab ichki ziddiyatda qoladi: bir tomondan bu insonlarning og'irini yengil qiladi, ikkinchi tomondan esa Yaratganning yaratuvchiligiga shubha uyg'onishiga sabab bo'lishdan xavotir oladi.

Akbar Dianani sevib qolganidan so'ng esa hayoti izdan chiqdi, u ichki ziddiyatlar og'ushida qoldi: biri butun umr qidirgan hayotning mazmuni – muhabbat desa, ikkinchi tomon esa oila, bolalar hayot ma'nisi der edi. Dastlab u tuyg'ularga bo'ysunmaslikka tirishdi. O'zbek xalqiga xos xususiyatlar, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar Tursunboy obrazida o'zining yorqin ifodasini topgan. Tursunboy, u qanchalik fojeiy siymo bo'lmasin, nihoyatda samimiy va mahorat bilan yaratilgan. Uni salbiy obraz ham deb bo'lmaydi, chunki u haqiqiy mehnatkash, dala ishlari va uy yumushlarini birinchi o'ringa qo'yadi; ijobiy obraz ham deyish qiyin, chunki u ma'naviy jihatdan boshqalarga o'rnak bo'la olmaydi. Tursunboy – sira tin olmagan, doim – ish, ish, ish deb yurgani uchun odamlar uning nomiga orqavorotdan laqab taqib aytishadi: Tursunboyning joni talash – jontalash. Ha, haqiqatan ham butun umri davomida bechoraning joni turmushning ikir-chikirlari orasida talashda qoldi. Biroq uning o'zi buni bilmadi, hayot shu, tiriklik shu, deya keldi... Rostdan ham hayotiy obraz. Bundaylar kammi dunyoda! Ish deb ota-ona, qarindosh-urug', yoru birodarlardan xabar olishni unutayozganlar yo'qmi! Lekin koshkiydi, shunday mehnat evaziga uyda qozon qaynab tursa. "Qozon o'lgurning go'sht ko'rmaganiga ham ikki oy bo'ldi", deb uy bekasining kuyinishida ham jon bor. – "Dunyoda kolbasa, pishloq degan narsalar ham borligini bilasizmi siz?", degan so'rog'iga Tursunboy o'zicha munosabat bildirib, ularni "kofirning yemishi" deydi. Qahramon shunday hayotga ko'nikib ketgan, uningcha, hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Bu – taqdir. Peshona. O'zi – taqdirning quli. Qalbida shunday hayot tarziga nisbatan isyon tugul, uning uchquni ham yo'q... Tursunboyning antiqaligi shundaki, u hamma narsani o'z qarichi bilan o'lchaydi. Yarim kechada ishdan kelib, oshxonaga o'tib, qozonning qopqog'ini ko'tardi. Suyuq ovqat. Cho'michni aylantirib ko'rdi – uch-to'rtta kartoshka va tuxum bo'laklari: demak tuxum sho'rva. U o'zicha doim haq. Unga bir burda qattiq non, termosda choy, choyga solgani bir dona oq qand bo'lsa bo'lgani. Mana, Jontalashning og'ir mehnat evaziga mukofoti – bir kunlik yemishi. Bu – hayot. Qahramon bunday hayotdan nolimaydi. Faqat uning atrofidaqilar qalbidagi isyon kuchli. Lekin, baribir, bu isyon qahramonimizga ta'sir eta olmaydi. U bamisoli robot, hatto uni manqurt, zombiga o'xshatg'ing keladi. Unda isyon yo'q. Itoat bor xolos.

Romanda Tursunboy uchun jon kuydiradigan yaqini – uning xotini. Lekin uning sa'y-harakatlari, qalbidagi tug'yon, isyonning ham zarracha samarasi sezilmaydi. Bir dialog keltiraman:

- ...Er bo'lib mundog' odamlarga o'xshab kurortu-sanatoriylarga biror marta olib bordingizmi?
- Pishirib qo'yibdimi u yerlarda!.. Ish turganda kurortma-kurort yuradimi odam?..
- Ish o'lgur qachon tamom bo'libdi... Odam sob bo'ladi, ish tugamaydi.
- Mana siz... necha vaqtdan beri ishlaysiz, hech biringiz ikki bo'ldimi?..
- Nega bo'lmas ekan? Qiz chiqardim, o'g'il uyladim, mana, imorat bityapti...

– O'zingiz-chi, o'zingiz... O'zingizni ham hech o'ylaganmisiz?..

Oyog'ingizdagi etikni mundog' yechib...

– Etikka til tekkizma! Shu etikni kiyib yurganim uchun birovdan bir burda non tilab ko'chaga chiqmayapsan, uqdingmi?.. Nonni tug, sen bilan adi-badi aytib o'tirishga vaqt yo'q. Ishga kechikypman!..

– Ha, ishgina o'lsin, o'libgina qolsin ishgina...

Ko'rinib turibdiki, bu yerda biror uydirma yo'q. Hayotdan olingan kundalik tashvish, tashvishning barcha og'irligi esa qahramonimiz gardanida. Uni yengillashtirish haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Qaniydi, tipik qahramon tipik hayotning bajarilishi lozim bo'lgan istak, tilak, xohishdan iboratligini, hayotda ishdan tashqari boshqa muqaddas narsalar ham borligini anglasa, orzumandlikning ro'yobga chiqmasligidan azob-uqubat, tashvish, xavotirlikning kelib chiqishi, buning oqibatida ko'ngilsiz noxushliklar yuz berishi va ularni bartaraf etish lozimligini tushunib yetsa! Tushunishni xohlamaydi ham. Aksincha, turmushning nosozliklaridan qalbi isyonga to'la, oqila ayolini kamsitadi: "Sochi uzunu aqli qisqa-da buning... mehnatning nimaligini bilmaydi", – deb g'udranadi Tursunboy.

XULOSA

Romanda isyon oqilona va amaliy ahamiyatga egaligidan itoat bilan yakun topadi. Nohaq qamalgan Akbarning haqiqatgo'y o'qituvchiligini hurmat qilamiz, unga samimiy hamdard bo'lamiz. Ilmiy tadqiqot instituti laboratoriyasida tadqiqot olib borayotgan doktor – tabibning u yerdan ishdan ketkizilishi va kesilishini qoralaymiz, haqsizlikka qarshi norozilik bildiramiz.

Tursunboyning mehnatkashligini oqlab, uning bir taraflama, ma'naviy qashshoqligiga achinamiz. Diananing – qaytishi, Larisa xolaning va tabibning bir jumla bilan qayd etilgan o'limlari – nekbin fojea. "Isyon va itoat" romani esa e'tiqod va iymon masalalariga bag'ishlangan bo'lib, asar qahramonlari tiriklik mantig'i va ruh halovatini har ikki dunyo to'g'risidagi mushohadalar yordamida idrok etishga urinadi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, har qanday ezgulik ham, yovuzlik ham o'z ziddisiz anglashilmas munosabatga yo'g'riladi. Demakki, "Isyon va itoat" romanida konflikt orqali g'alayondan bo'ysunishga, norozilikdan rizolikka qadar bo'lgan yo'l ochiqlab berilmoqda. Qahramonlar ziddiyati voqeani rivojlantirayotgan bo'lsa, ichki ziddiyat qahramonni ruhiy tozarishiga, yo'qlik va borlik mantig'ini anglab yetishga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hamdamov U. Badiiy tafakkur tadriji. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2002. – 321 b.
2. Hamdamov U. Yangilanish ehtiyoji. – Toshkent, 2002. – 182 b.
3. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Noshir, 2019. – 336 b.
4. Karimov B. Ruhiyat alifbosi. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2018. – 361 b.
5. Hamdamov U. Isyon va itoat. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2003. – 54 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.